

Международное сотрудничество как эффективный путь реализации русского языка с функциональной точки зрения

Шодиева Дилором Юнусовна, преподаватель кафедры педагогики, психологии и языков
Бухарский государственный медицинский институт (Узбекистан)

В статье кратко излагается проблема языкового барьера (в данной ситуации русского языка), которая встаёт препятствием при карьерном росте современного интеллигентного человека. Как один из путей решения, создавшейся ситуации, предлагается международное сотрудничество в данной сфере, как метод устойчивого и долгосрочного улучшения качества преподавания русского языка (как неродного и иностранного) в высших учебных заведениях не только медицинской направленности, но и в других профессиональных сферах обучения.

Ключевые слова: языковой барьер, проблема, международное сотрудничество, совместные учебные программы, эффективное обучение, квалифицированный специалист, карьерный рост.

На пути современного интеллигентного человека, успешно реализующего карьеру, в сфере своей деятельности, огромным препятствием встаёт языковой барьер, которого по требованию эпохи своевременно стоит преодолеть. Над образованными слоями общества, зависла такая проблема, которую невозможно решать ни в стенах общеобразовательной школы, ни вуза, так как они уже давно не ученики и не студенты. Люди (абитуриенты, студенты, некоторые из профессорско-преподавательского состава вузов, родители, у которых дети, обучаются в школах с русским языком обучения, не могут заниматься с ними), на пороге карьерного роста, для решения возникшей проблемы обращаются к учителям русского языка, которым тоже не хватает достаточной квалификации для удовлетворения их образовательных потребностей. Но это достаточно трудная задача для того, чтоб решить одному или двум учителям русского языка. Людей, обратившихся за помощью, не интересует ни теория, ни история языка — он требуется им исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения. Эффективное решение этой больной точки общества, можно осуществить, только обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам в области обучения русскому языку как неродному.

Всё это аргументирует идею о необходимости особого, более продуманного подхода относительно существующей проблемы обучения русскому языку в нашем регионе. Для оптимального разрешения, сложившейся проблемной ситуации, в которой оказался современный человек по требованию обстоятельств и времени, целесообразно начать сотрудничество с теми вузами, у которых уже накоплен огромный теоретический и практический опыт, прошедший апробацию и оправдавший себя на практике.

В создавшихся условиях для удовлетворения социальных потребностей общества необходимо определить оптимальные позиции обучения русскому языку, где основным принципом выбираемого направления отмечается изучение языка с функциональной точки зрения, в плане использования их в разных сферах жизни общества: в науке, технике, медицине, экономике, торговле, туризме, культуре т.п.

«Обучение, - по словам Алексея Громыко руководителя Европейских программ Фонда «Русский мир», - давно перестало ассоциироваться исключительно со школой и даже с университетами. Оно превратилась

в процесс длиною в жизнь». Созрело время для модернизации методов и приёмов обучения русскому языку как неродному в многонациональном регионе. При этом особое значение имеет профессионализация и интернационализация обучения русскому языку (как неродному и иностранному).

Международное сотрудничество в этом плане может решать вопросы данной сферы и стать обоснованием структурного проекта для устойчивого и долгосрочного улучшения качества преподавания русского языка (как неродного и иностранного) в высших учебных заведениях не только медицинской направленности в Узбекистане, но и в других профессиональных сферах обучения.

Реформирование учебных программ по русскому языку в вузах с профессиональной направленностью, путем обучения местного академического персонала и внедрения новых технологий и методов обучения обеспечит прочную основу языковой подготовки студентов и преподавателей русского языка в вузах. Содействует общению между людьми, межкультурной осведомленности и взаимопонимания в сети вузов из нескольких стран. В результате разработки и внедрения новых конструктивных и совместных учебных программ, обновления содержания и методов обучения, современными компонентами электронного обучения и обучения на основе моделирования, а также внедрения ИКТ для эффективного виртуального взаимодействия между вузами-партнерами повысит и улучшит качество специалистов, подготовленных в вузе.

Взаимное сотрудничество отечественных вузов с зарубежными факультетами и подготовительными отделениями иностранных студентов вузов России, имеющими теоретический и практический опыт работы в преподавании русского языка как неродного и иностранного, важно для повышения качества овладения русским языком студентов нефилологических вузов. Это поднимет степень профессиональной компетентности общения студентов не только в сфере их деятельности, но и повысит уровень эффективности получаемой научной информации из разных источников, приобщает студентов к культурному и историческому наследию русского народа, расширит их мировоззрение. Сотрудничество, для преподавателей русского языка, служит стимулом повышения квалификации и переосмысления своей педагогической деятельности. При разработке, осуществлении и реализации такого проекта можно добиться расширения

сферы обучения русскому языку, не только студентов медицинских вузов, но и других нефилологических направлений вузов и лиц, желающих изучать русский язык. Обновление методов обучения русскому языку раскрывают широкие возможности студентам в достижении высоких результатов в освоении русского языка, а также в их будущей профессиональной деятельности, в карьерном росте.

Результатами предлагаемого проекта будут новые учебные планы и новые стратегии обучения, направленные комплексному развитию языковых и профессиональных компетенций студентов по предмету «Русский язык».

В рамках проекта можно будет реализовать современные требования образования: принимать активное участие в мероприятиях по учебной мобильности студентов, преподавательского состава в рамках разных международных программ в области высшего образования между странами-партнерами.

Следует отметить на примере изученной статьи по теме об Астраханском государственном университете,

Литература:

1.Русский язык как лингва-франка в зарубежной сфере обслуживания. Анна Павленко. [Мир русского слова № 1 / 2016]

2.Концепция «Русская школа за рубежом». 2015 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71145980/>

3.Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: статистический сборник. Выпуск 12. – Москва: Центр социологических исследований, 2015. – 196 с.

¹ Дестинация - место назначения туристского путешествия (туристской поездки, тура, экскурсии), место посещения (территория, местность, город, населенный пункт, туристский центр) гражданами, не проживающими постоянно в

что согласно опросу выпускников международных программ в трёх направлениях магистратуры, обучение существенно повлияло на их карьерный рост (многие получили повышение).

Наличие совместных программ в вузе может являться одним из конкурентных преимуществ для привлечения абитуриентов в целом и иностранных в том числе популяризация международного образования, а, следовательно, и увеличение экспорта образовательных услуг оказывает существенное влияние на территориально-локализованные кластеры высших учебных заведений и на дестинации¹ в целом. Международные проекты по сотрудничеству высших учебных заведений в программах, направленных на содействие развитию системы высшего профессионального образования в странах-партнерах, что выражается в обмене педагогическим опытом и научной информацией, а также унификации стандартов системы высшего профессионального образования.

данной местности и не относящимися к категории местного населения..." (Официальная терминология. Академик. РУ. 2012).